

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**KORPORATIV BIZNES TARMOQLARINI MOLIYALASHTIRISHNI
TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY
MAMLAKATLAR TAJRIBASI**

Razzakov Jasur Xamraboyevich

*iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)
buxgalteriya hisobi,
tahlili va auditi kaffedrasini mudiri
Toshkent davlat agrar universiteti
E-mail: razzaqovjasur70@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7686-8000*

Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li

*mustaqil izlanuvchi (PhD)
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: ramazonnurulloyev@gmail.com
ORCID: 0009-0003-8867-2900*

Annotatsiya. Korporativ biznes tarmoqlari zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim muammolaridan biri bo'lib, mazkur sohani moliyalashtirish, uning barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishda samarali usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda korporativ sektor iqtisodiyotda asosiy drayverlardan biri hisoblanib, uning faoliyat ko'lami nafaqat ichki, balki global bozorlarda ham kengayib borayotgani iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada qonuniy asoslangan va hamda ilg'or boshqaruv strategiyalariga tayangan moliyalashtirish tizimini shakllantirish, korporativ biznes sohasida yangilanishni ta'minlash masalalari hamda mazkur sohada yetakchi xorijiy mamlakatlar tajribasi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: korporativ moliyalashtirish, xorijiy tajriba, investitsiya modeli, moliyaviy asboblari, kapital bozori, moliyalashtirish mexanizmlari, davlat-xususiy sheriklik, risklarni boshqarish, aksiyaviy moliyalashtirish, moliyaviy innovatsiyalar.

**ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
БИЗНЕС-ОТРАСЛЕЙ**

Раззаков Жасур Хамрабаевич

*доктор экономических наук (DSc)
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Ташкентский государственный
аграрный университет
E-mail: razzaqovjasur70@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7686-8000*

Нуруллаев Жавахир Абдусалим оглы

*независимый исследователь (PhD)
E-mail: ramazonnurulloyev@gmail.com
ORCID: 0009-0003-8867-2900*

Аннотация. Корпоративный сектор является одной из важнейших проблем современного экономического развития, и использование эффективных методов финансирования этого сектора, обеспечение его устойчивости и повышение

конкурентоспособности имеет огромное значение. Сегодня корпоративный сектор является одним из главных двигателей экономики, и сфера его деятельности расширяется не только на внутреннем, но и на глобальном рынках, что служит важным фактором диверсификации экономики и внедрения современных технологий. В статье исследуются правовая и передовая система финансирования, основанная на стратегии управления, вопросы обеспечения инновации в корпоративном секторе и перенятия опыта ведущих зарубежных стран в этой области.

Ключевые слова: корпоративное финансирование, зарубежный опыт, инвестиционная модель, финансовые инструменты, рынок капитала, механизмы финансирования, государственно-частное партнерство, управление рисками, доленое финансирование, финансовые инновации.

FOREIGN COUNTRIES' EXPERIENCE IN IMPROVING FINANCING OF CORPORATE BUSINESS INDUSTRIES

Razzakov Jasur Xamrabojevich

*Doctor of Economics (DSc)
Head of accounting,
analysis and audit Department,
Tashkent State Agrarian University
E-mail: razzaqovjasur70@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7686-8000*

Nurulloev Javokhir Abdusalim ogli

*independent researcher (Phd)
Tashkent State University of Economics
E-mail: ramazonnurulloev@gmail.com
ORCID : 0009-0003-8867-2900*

Abstract. Corporate business sectors are one of the most important problems of modern economic development, and the use of effective methods for financing this sector, ensuring its sustainability and increasing its competitiveness is of great importance. Today, the corporate sector is one of the main drivers of the economy, and its scope of activity is expanding not only in domestic but also in global markets, which serves as an important factor in diversifying the economy and introducing modern technologies. The article examines the legal and advanced financing system based on management strategy, issues of ensuring innovation in the corporate sector and adopting the experience of leading foreign countries in this area.

Keywords: corporate financing, foreign experience, investment model, financial instruments, capital market, financing mechanisms, public-private partnership, risk management, equity financing, financial innovations.

Kirish

Moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish masalasi korporativ biznes tarmoqlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda mavjud resurslarni samarali jalb qilish, investitsion muhitni yaxshilash, kredit resurslaridan oqilona foydalanish va zamonaviy moliyaviy vositalardan keng foydalana olish kabi masalalar o'rganiladi. Xorijiy tajribaga tayanilsa, ko'plab mamlakatlarda korporativ biznes subyektlari uchun moliyalashtirish manbalari xilma-xilligi, kredit olish imkoniyatlarining kengligi, davlat kafolatlari va grant dasturlarining mavjudligi, moliyaviy institutlar va fond bozorining rivojlanishi asosiy ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvlar global iqtisodiy tizimning barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qonuniy asoslar va institutsional muhit ham korporativ biznes tarmoqlarining moliyalashtirilishida muhim rol o'ynaydi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotida, ayniqsa, korporativ boshqaruv tizimi ochiqligini

ta'minlash, moliyaviy hisobotlarda shaffoflikka erishish, raqobatdosh infratuzilmani rivojlantirish, kredit reyting agentliklari faoliyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, korporativ sektor uchun investitsiya-moliyaviy infratuzilmani yaxshilash, qonuniy bazani innovatsion taraqqiyot talablariga moslashtirish hamda zamonaviy moliyalashtirish uslublarni tatbiq etish orqali mazkur sohaning samaradorligiga erishiladi.

Adabiyotlar sharhi

Fond bozorining rivojlanish darajasi korporativ biznesni moliyalashtirishda sezilarli darajada hal qiluvchi omil bo'lib, aksiyalarning erkin muomalada bo'lishi, moliyaviy instrumentlar turining ko'pligi va sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilishi tashqi moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Bunday sharoitlarning yuzaga kelishi korporativ subyektlarga uzoq muddatli va arzon moliyaviy resurslarni jalb etishga imkon beradi va natijada iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi. Davlat siyosati doirasida, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilg'or moliyaviy vositalar – masalan, korporativ obligatsiyalar, “green bond”lar va boshqa yangi moliyalashtirish texnologiyalaridan foydalanish korporativ sektor kapital bazasini mustahkamlashda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Korxonalar va yirik kompaniyalarni moliyalashtirishda kredit tizimining rivojlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Xorijiy mamlakatlarda ushbu tizim qisqa va uzoq muddatli kredit liniyalari, lizing va faktorng kabi zamonaviy moliyaviy xizmatlardan tashkil topgan bo'lib, ular ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, xalqaro bozorlarga chiqish imkonini ta'minlaydi. Kredit olish imkoniyatlarining ko'pligi va shartlaridagi yengilliklar biznes muhitini yanada qulaylashtirib, yirik loyihalarning moliyaviy ta'minotini kuchaytiradi.

Xalqaro moliyaviy institutsiyalar ishtiroki ham korporativ sektor uchun muhim omil hisoblanadi. Chet el tajribasidan ma'lumki, Jahon banki, xalqaro kredit-agentliklari va rivojlanish banklari korporativ sektorni moliyalashtirishda faol qatnashmoqda. Ular tomonidan ajratilayotgan grantlar, imtiyozli kreditlar va maslahat xizmatlari moliyaviy resurslarning jalb etilishini kuchaytirish barobarida, boshqaruv malakasini oshirishga xizmat qilmoqda. Xalqaro moliya bozorlari orqali resurslarni jalb qilish yirik korporatsiyalar uchun eng muhim va ishonchli manbalar hisoblanadi, ular strategik loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi [1].

Tadqiqot metodologiyasi

Davlat ishtiroki va yengilliklar sohasi ham xorijiy mamlakatlarda ilgari suriladi. Turli soliq imtiyozlari, subsidiyalar, kafolatlar moliyalashtirish jarayonini rag'batlantirishga yordam beradi. Shuningdek, davlat kafolati ostida kredit olish, ilg'or investitsiya loyihalariga subsidiyalar ajratish, yangi tizimlar va texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy yordam ko'rsatish masalalari xorijiy tajribada, xususan, industrial rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llaniladi. Buning natijasida, davlat bilan xususiy biznes o'rtasidagi hamkorlik kuchayadi va bu esa uzluksiz innovatsion rivojlanish uchun zamin yaratadi. Moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi va ularning barqaror rivojlanishi korporativ biznes tashkilotlari uchun muhim yo'nalish hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasida investitsion jamg'armalar, korporativ obligatsiyalar, venchur kapital, hususiy investitsiya fondlari orqali qo'shimcha moliyaviy resurslarni shakllantirish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, korporativ sektor uchun strategik sheriklik va konsorsiumlar tashkil etish orqali moliyaviy risklarni taqsimlash va investitsiya oqimlarini kengaytirishga ham katta e'tibor qaratiladi. Qolaversa, aksiyadorlar uchun qulay sharoit va dividend siyosatini samarali yuritish ham mazkur sohaning barqarorligini oshiradi. Innovatsion texnologiyalar va raqamli moliyaviy vositalar korporativ biznes tarmoqlari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xorijiy mamlakatlar tajribasida moliyaviy texnologiyalar – fintech xizmatlar, raqamli banking, blokcheyn asosidagi moliyaviy operatsiyalardan keng foydalanilmoqda. Ushbu yondashuv moliyaviy jarayonlarni soddalashtirish, tezkor, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali resurslarni jalb qilishga imkon beradi. Yangi texnologik vositalar orqali investitsion muhitda ham ochiqlik, ham tezkorlik, ham shaffoflik ta'minlanadi va korporativ biznes tarmoqlari o'z xatarlarini boshqarishda zamonaviy

yondashuvlardan samarali foydalana oladi. Me'yoriy-huquqiy bazaning zamonaviylashuvi ham moliyalashtirish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sanaladi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotida korporativ boshqaruvda xorijiy va mahalliy sarmoyalarni samarali jalb etish uchun huquqiy muhitni yaxshilash, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, investorlarga ishonchli kafolat va himoya mexanizmlarini kuchaytirish masalalari ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Bunday islohotlar natijasida moliyaviy faoliyatning ochiqligi oshadi, chet el investitsiyalarini jalb etishdagi to'siqlar kamayadi va jamiyatda sarmoyaviy madaniyat yetuklik darajasiga ko'tariladi [2].

Tahlil va natijalar

Moliyaviy boshqaruv tizimining mukammalligi ham korporativ biznes tarmoqlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotida moliyaviy boshqaruv usullari, to'g'ri strategik rejalashtirish, risklarni baholash va menejment tizimini rivojlantirish kuchli tashkil etilgan. Tizimli boshqaruv orqali korporatsiyalar moliyaviy oqimlarni samarali nazorat qiladi, moliyaviy natijalarni tahlil qilish asosida optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqadi va bozor kon'yunkturasiga mos ravishda moslashuvchan harakat qiladi. Bu esa o'z navbatida korporativ sektorning raqobatbardoshligini oshirib, ularni global bozorga muvaffaqiyatli chiqishi uchun zamin yaratadi. Korxonalarining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, investitsion muhitni yaxshilash, raqobatbardosh loyihalarni moliyalashtirish, risklarni boshqarish va innovatsion loyihalarni ilgari surishda xorijiy mamlakatlar tajribasidan o'rganiladigan tadqiqotlar juda ko'p. Korporativ boshqaruvda ochiqlik, ma'lumot almashinuvi va zamonaviy moliyaviy tahlilni joriy etish orqali sarmoyalarni samarali boshqarish imkonini beradi. Bank sektori va fond bozori o'rtasidagi o'zaro hamkorlik moliyaviy resurslarning oqilona taqsimlanishini va sarmoyaviy muhitning barqarorligini ta'minlaydi. Bu orqali ham moliyalashtirish tizimi takomillashib, korporativ biznes tarmoqlarida samarali dasturlar amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash joizki, ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan moliyalashtirish strategiyalari mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, korporativ sektorning uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va sifatli xizmatlarni ko'paytirishni jadallashtirishga imkon yaratadi. Kengaytirilgan va diversifikatsiya qilinadigan moliya manbalari, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish hamda shaffof va adolatli raqobat muhitini yaratish orqali korporativ sektor moliyaviy barqarorlikka erishadi va iqtisodiy taraqqiyot asosiga aylanadi [3].

Xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida korporativ biznes tarmoqlari uchun samarali moliyalashtirish tizimini yaratish bo'yicha muhim tamoyillar: moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish, davlat tomonidan kafolat va rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy etish, zamonaviy moliyaviy vositalarni tatbiq qilish, iqtisodiy infratuzilmani takomillashtirish, ilg'or axborot texnologiyalari asosidagi tahliliy mexanizmlardan keng foydalanish, ijtimoiy mas'uliyatli yondashuvlarni joriy etish va moliyaviy risklarni samarali boshqarishdan iborat. Kelajakda korporativ sektorni rivojlantirish eng muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yangi iqtisodiy sharoitlar, globallashuv, tez o'zgaruvchi talab va taklif muhitida korporativ kompaniyalar, ularga tegishli boshqaruv tizimlari va biznes madaniyati oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Korporativ sektor taraqqiyotining zamonaviy yo'nalishlari har bir kompaniya, korxonalar va tashkilotni raqobatbardosh, samarali va barqaror bo'lish sari yo'naltirilgan. Rivojlanish uchun chuqur o'ylangan strategik yondashuv, tizimli islohotlar, innovatsion tafakkur va faoliyatning har bir bo'g'inini ilgari suruvchi yangicha qarashlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada o'z navbatida zamonaviy boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, inson resurslariga e'tibor, tashkilot ichki muhitini rivojlantirish, bozorlarni kengaytirish, xalqaro talablar bilan muvofiqlik, shaffoflik va xavfsizlik, raqamli transformatsiya hamda ekologik barqarorlik dek ko'plab yo'nalishlarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

Kelajak korporativ sektorida boshqaruv madaniyati va faoliyatining asosi sifatida yangilanish, moslashuvchanlik va strategik taraqqiyot asosiy omilga aylanadi. Kompaniyaning

rivojlanishi hozirgi davrda nafaqat tashqi bozorlar ehtiyojidan, balki ichki tizim imkoniyatlari va korxonada madaniyatidan ham kuchli bog‘liq. Yuqori samaradorlikka erishish uchun boshqaruv tizimini ilmiy asoslangan, uzluksiz tahlil va monitoringga asoslangan tarzda takomillashtirish talab etiladi. Korporativ sektor faoliyatida an‘anaviy yondashuvlardan voz kechib, o‘zini bozorga moslashtirish, yangi imkoniyatlarni aniqlash va ulardan maksimal foyda olish yo‘llarini izlash doimo dolzarb bo‘lib qoladi. Rivojlanish strategiyalarida ijtimoiy, moliyaviy va iqtisodiy risklarni tahlil qilish va ularni tezkor bartaraf etish, kompaniya kelajagini aniq belgilab olishda alohida o‘rin ega. Korporativ boshqaruvda xalqaro standartlarga mos faoliyat yuritish, kompaniyani dunyo miqyosida yetakchi raqobatchilar qatoriga olib chiqishda muhim omillardan biri sanaladi. Tashkilotlarning o‘zaro hamkorlik doirasini kengaytirishi, soha bo‘yicha ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirish, xorijiy bozorlar talablari va o‘zgaruvchan dinamikasini chuqur o‘rganish orqali korporatsiyalar lokal va global bozor o‘rtasida mustahkam ko‘prik bo‘la oladi. Xalqaro integratsiyaning rivojlanishi, yangi sheriklar bilan iqtisodiy, moliyaviy, texnologik hamkorlikni mustahkamlash natijasida biznes tarmog‘i kengayadi va yangi bozorlarda ham muvaffaqiyatli o‘zlashga erishiladi. Bu esa, o‘z navbatida, korxonaning eksport salohiyatini rivojlantirishga, ilg‘or texnologiyalardan keng foydalanishga va yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga zamin yaratadi.

Yana bir muhim yo‘nalish – huquqiy va institutsional muhitni takomillashtirish, korporativ boshqaruv tamoyillarini mukammallashtirish bilan bog‘liq. Bunday islohotlarda aksiya egalari, boshqaruv kengashlari, mulkdorlar va menejment o‘rtasida ochiqlik, ishonch va shaffoflik mustahkamlanishi lozim. Bu esa kompaniyani investitsiyaviy jozibadorlik bilan bir qatorda, faoliyatining barqarorligiga, tizimning ichki xavfsizligini ta‘minlashga va sarmoyadorlar uchun ishonchli muhit yaratishga xizmat qiladi. Korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy me‘yorlar va tamoyillarga, jumladan, ochiqlik, axborot almashinuvi, ichki audit va nazorat tizimi, aksiyadorlik jamiyatlarining huquqiy asoslarini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Korporativ sektor taraqqiyotida moliyaviy barqarorlikka alohida urg‘u berish zarur. Bunda kompaniya byudjetini samarali boshqarish, foyda olish va uning taqsimotini optimallashtirish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishning o‘zi kifoya emas. Zaruriy shartlardan biri – zamonaviy moliyaviy instrumentlardan keng foydalanish, investitsiyalar jalb qilinadigan sohalarni diversifikatsiya qilish, venchur kapital, obligatsiyalar, IPO va boshqa moliyaviy bozorlarga chiqish yo‘llarini ishlab chiqishdir. Bu yo‘nalishda kapital oqimini tahlil qilish, risklarni hisobga olish va har bir moliyaviy qarorning kompaniya umumiy strategik maqsadlariga mosligini aniqlash faoliyatni uzoq muddatli va xavfsiz yuritishga xizmat qiladi.

Moliyaviy monitoring, audit xulosalarini asosiy mezon sifatida qabul qilish kompaniya taraqqiyotini ta‘minlovchi omil bo‘lib, investitsiyalarning tez va samarali o‘zlashtirilishini ham kafolatlaydi. Mamlakat iqtisodiyotida korporativ sektorning o‘z o‘rnini topishi uchun inson resurslariga doimiy e‘tibor zarur. Xodimlarni malakali tayyorlash, uzluksiz kasbiy rivojlanish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan boyitish, intizom va mehnat samaradorligini oshirish dolzarb masala.

Kompaniyada ijtimoiy muhit, jamoadagi hamkorlik madaniyati, liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish, har bir xodimning faoliyatidan maksimal natija olish uchun motivatsiya tizimi ishlab chiqilishi kerak. Inson kapitaliga investitsiya kiritish, xodimlarning innovatsion faolligini oshirish, ular uchun ochiq va adolatli imkoniyatlarni yaratish kompaniya raqobatbardoshligini mustahkamlashga olib keladi. Xodimlarga doimiy va zamonaviy bilimlarni yetkazib berish orqali kompaniya o‘z ichki salohiyatini to‘liq namoyon etadi, tejamkorlik va samaradorlik omillarini kuchaytiradi.

Raqamli transformatsiya korporativ rivojlanishning yana bir muhim yo‘nalishi bo‘lib, bugungi yangi iqtisodiy sharoitda uning ahamiyati yanada kuchaymoqda. Axborot, ma‘lumotlarni qayta ishlash, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, yirik korxonalarda ham, kichik va o‘rta tashkilotlarda ham biznes jarayonlarini tez, aniq va ishonchli qilish imkonini beradi. Bu yo‘l bilan zamonaviy IT-infrastruktura quriladi, dasturiy mahsulotlar, avtomatlashtirilgan tizimlar va yangi

kommunikatsion platformalar ishlab chiqiladi. Natijada, kompaniyaning ichki va tashqi faoliyati soddalashadi, islohotlar samaradorligi, ichki resurslardan foydalanish samarali yo'lga qo'yiladi, kompaniya ichki muvozanatini doimiy nazorat qilish, faoliyat bo'yicha aniq va tezkor ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati yaratiladi. Hisob-kitoblarning aniqligi, tezkor yechimlar va kompaniya boshqaruvining ilg'orligi raqamli texnologiyalar orqali sezilarli darajada oshadi [4].

Barqaror rivojlanish masalasi ham korporativ sektor uchun alohida ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Kompaniya faoliyatini atrof-muhitga minimal zarar yetkazgan holda tashkil etish, ekologik barqarorlik tamoyillarini asos qilib olish, resurslardan tejamkor foydalanish ustuvor qoidalardan biri bo'lib qoladi. Bu yo'nalishda ishlab chiqarishni energiya tejamkor, ekologik xavfsiz va muqobil texnologiyalardan samarali foydalanishga o'tkazish orqali kompaniya o'zining mas'uliyatli ishtirokchisi ekanini namoyon qiladi.

Atrof-muhit muhofazasi, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik xavfsizlik, ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash, yashil energetika, resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanish kabi sohalar uzoq muddatli barqaror taraqqiyot uchun muhim poydevor hisoblanadi. Bunday faoliyat korxonaga faqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik yo'nalishda ham yutuq keltiradi. Korporativ sektor taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida kompaniya brendini kuchaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, mahsulot va xizmatlarni yangi bozorlarga olib chiqish doimiy ustuvorlik bo'lib qoladi.

Bozorlardagi o'zgarishlarga moslashish, marketing strategiyalarini innovatsion tarzda yangilash, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqish korxonani nafaqat zamonaviy, balki istiqbolli biznes sub'ektiga aylantiradi. Brand imijini shakllantirish, iste'molchilar ishonchini qozonish, xizmat va mahsulot sifatini doimiy ravishda oshirish kompaniya faoliyatida muhim o'rin tutadi. Mijozlar talabining chuqur tahlili, soha bo'yicha yangi trendlarni muntazam kuzatish, kompaniya xizmatlarini bozorga tez va sifatli olib chiqish raqobatda ustunlik beradi.

Korporativ sektorning yangicha rivojlanishida tashkilotning ichki muhitini rivojlantirish, korporativ madaniyatni mustahkamlash, jamoada o'zaro ishonch, hamkorlik, professional axloq va qiymatlarni shakllantirish bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish talab etiladi. Kompaniya rahbariyati, xodimlari va mulkdorlari o'rtasida o'zaro ishonch, ochiqlik, axborot almashish, adolat va mas'uliyat tuyg'ulari mustahkam bo'lishi lozim. Bu orqali kompaniya jamoasi har bir qarorni mas'uliyat bilan qabul qiladi, umumiy taraqqiyot sari harakat qiladi va har bir bo'limda, har bir xodimda yuqori mas'uliyat hissi shakllanadi. Bunday muhitda yosh kadrlar, ilg'or mutaxassislar va tajribali menejerlar samarali ishlash imkoniga ega bo'ladi.

Korporativ islohotlar jumlasiga yangi tarmoqlar va yo'nalishlarni rivojlantirish ham kiradi. Bu bilan kompaniya faoliyat doirasini kengaytiradi, yangi biznes segmentlarini o'zlashtiradi, innovatsion loyihalarni amalga oshiradi va yangi mahsulotlarni bozorga olib chiqadi. Yangi yo'nalishlar orqali tashkilot ichki va tashqi imkoniyatlarni to'liq tahlil qiladi, yanada kengroq auditoriyaga xizmat ko'rsatadi, xizmatlar sifatini oshiradi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Rivojlanishda taraqqiyotni fan va ta'limga integratsiya qilish, ilmiy-tadqiqot ishlaridan faol foydalanish, yangi xizmat turlari, mahsulotlar yoki innovatsion yondashuvlarni doimiy joriy etish muhim [5].

Tashkilotlar uchun risklarni boshqarish va monitoring tizimini mukammal yo'lga qo'yish, potensial muammolar va cheklovlarni oldindan aniqlash, ularni minimal darajaga tushirish uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqish ham muhim o'rin tutadi. Risklarni boshqarish faqat moliyaviy yoki ishlab chiqarish jarayonlariga emas, balki kompaniyaning har bir faoliyat sohasiga, jumladan resurslarni taqsimlash, investitsiyalar, jamoadagi muhit, bozorga chiqqan yangi mahsulotlar va umuman kompaniya brendiga ham tegishli bo'lishi shart.

Korporativ sektor taraqqiyotida hukumatning rolini to'g'ri tashkil etish, davlat va biznes o'rtasida ochiq, samarali va barqaror hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan yaratilayotgan qulay huquqiy va iqtisodiy muhit, biznesga solinadigan administrativ yukni kamaytirish, erkin va adolatli raqobat uchun teng imkoniyatlar yaratish, rag'batlantiruvchi siyosat va imtiyozlarni joriy etish korporativ sektor rivojiga ijobiy

ta'sir ko'rsatadi. Bunda davlat va biznes o'rtasida ochiqlik, o'zaro ishonch, mas'uliyat va manfaatlarining mosligi asosiy o'rinda bo'lishi kerak. Jahon iqtisodiyoti va texnologiyalarining chuqur integratsiyalashuvi, xalqaro biznes muhitidagi tez o'zgarishlar, yangi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish modellari, mijozlar talabining hamda bozordagi raqobatning kuchayishi korporativ tashkiliy tuzilmalardan yangicha yechimlarni talab etmoqda.

Kompaniyalar har bir o'zgarishga moslashishi, yangi loyihalarni amalga oshirishi, zamonaviy boshqaruv, marketing va xizmat ko'rsatishni takomillashtirishi lozim. Ichki siyosat va strategiyani dinamik holatda saqlash, bozorga moslashuvchanlikni doimiy oshirish, quyidagi muhim va ustuvor yo'nalishlarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi [6].

Bularning barchasidan kelib chiqib, xulosa sifatida aytish mumkinki, zamonaviy korporativ sektor taraqqiyotining asosiy poydevori sifatida chuqur islohotlar, institutsional va boshqaruv innovatsiyalari, iqtisodiy va moliyaviy barqarorlik, inson kapitaliga investitsiya, ekologik mas'uliyat, raqamli transformatsiya, sintetik va raqobatbardosh brend imijini yaratish, ichki muhit va tashqi bozorga moslashuvchanlik ustuvor hisoblanishi kerak. Har bir kompaniya o'z taraqqiyot strategiyasida ushbu yo'nalishlarni e'tiborga olishi, o'z sohasining yetakchisiga aylanish sari harakat qilishi natijasida nafaqat o'zining, balki mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga ham bevosita hissa qo'shadi. Shu bilan kelajakda korporativ sektor nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki ijtimoiy va ekologik taraqqiyotga ham xizmat qiluvchi ishonchli biznes tizimiga aylanadi.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari asosida korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirish sistemalari oqilona tashkillashtirilmogda. Bunda barqaror iqtisodiy muhit, samarali huquqiy asos, davlat va xususiy sektor hamkorligi, zamonaviy moliyaviy vositalar va texnologiyalarni joriy etish, sarmoyadorlar uchun qulay sharoit yaratish ustuvor yo'nalishlardir. Bu boradagi puxta konseptual ishlar natijasida korporativ sektorda nafaqat moliyalashtirish mexanizmlari zamonaviylashadi, balki iqtisodiy taraqqiyot uchun zamin yaratiladi. Shu bois, mamlakatimiz sharoitida ham xorijiy ilg'or amaliyotlarni chuqur tahlil qilgan holda, moslashtirilgan, innovatsion va samarali moliyalashtirish strategiyalarini tatbiq qilish korporativ biznes tarmoqlarining yanada raqobatbardosh va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burton G. Tadbirkorlik va biznesni boshqarish. ISBN 978-1-9789-2433-8 Library Press tomonidan. New York, NY 10001, AQSh.
2. Qalamov I., Qudratov T., Qudratova I. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (Ma'ruzalar kursi). – Samarqand, 2015.
3. Karimov A.A., Axmedov R.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik asoslari. – T.: Iqtisodiyot, 2014.
4. Mahmudov E.M. Xususiy tadbirkorlik asoslari. – T.: Universitet, 2012.
5. Qosimova M.S., Yusupov M.A., Yergashxodjayeva Sh.J. Marketing. – T.: TDIU, 2010.
6. Samadov A.N., Ostanaqulova G.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. – T.: Moliya-iqtisod, 2008.
7. Todorov A., Qodirova M. Biznes reja tuzish asoslari. – T.: Iqtisod-Moliya, 2011.
8. Xodiyev B.Yu., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. – T.: TDIU, 2010.
9. Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V. (2010) Formal versus informal finance: evidence from China, Review of Financial Studies, 23, 3048–97.

